

வள்ளலார் காட்டும் சாதியச் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

உ.ச.எ.தமிழரசன்,

உதவிப்பேராசிரியர், இளநிலைத்தமிழ்த்துறை,
அய்யநாடார்ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Ramalinga Adikalar, also known as Vallalar, has the virtue of wilting whenever he sees a withered crop. Samarasuddha founded Sanmarka Sangam. Equality, brotherhood, abolition of caste, abolition of religion, abstinence and non-killing were also the foremost. He sowed the seed of lofty thought that all beings should live happily. He was born in Marudhur and brought the ideas of caste equality to the whole world. This article explores the ideas of caste equality found in the songs of such Vallalar.

முன்னுரை

வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்னும் அருட்குணத்திற்கு உரியவர் வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் இராமலிங்கஅடிகளார் ஆவார். சமரசுகத்த சன்மார்க்க சங்கம் நிறுவினார். சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சாதிஒழிப்பு, மதஒழிப்பு, பசிப்பிணி, கொல்லாமை என அத்துணை அறங்களுக்கும் முதன்மையானவராய் விளங்கினார். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனை விதையை விதைத்தார். மருதூரில் பிறந்து சாதியச் சமத்துவச் சிந்தனைகளை உலகமெங்கும் எடுத்துரைத்தார். அத்தகைய வள்ளலாரின் பாடல்களில் காணலாகும் சாதியச் சமத்துவச் சிந்தனைகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

வள்ளலாரின் சாதிஒழிப்பு

இன்றைய மனித சமூகம் சாதிகளால், மதங்களால் கட்டுண்டுள்ளது. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்றார் பாரதி.

”வேற்றுமை தெரிந்த நாற் பாலுள்ளும்

கீழ்ப்பாலொருவன் கற்பின்

மேற்பாலொருவனும் அவன் கட்படுமே”

எனப் புறநானூறு வலியுறுத்தும். வள்ளலாரும் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்றார். வள்ளலார் சாதியை எதிர்த்தார். மதத்தை எதிர்த்தார். வருணா சிரமத்தை எதிர்த்துப் பாடினார்.

இதனை,

”நால்வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலா

நவின்ற கலைச் சரிதமெலாம் பிள்ளை விளையாட்டே

மேல்வருணம் தோல் வருணம் கண்டறிவார் இல்லைநீ

விழித்திதுபார் என்றெனக்கு விளம்பிய சற்குருவே”

என்கிறார்.

வருணம், சாதி, மதம், குலம் என்னும் தீமைகளெல்லாம் மண்மூடிப் போகட்டும் என்கிறார்.

”மருட் சாதிசமயங்கள் மதங்களாச்சிரம

வழக்கெலாம் குழிக்கொட்டி மண்மூடிப் போட்டு”

என்று சாதி மதங்களுக்கு எதிரான சமத்துவச் சிந்தனையைப் புகுத்துகின்றார்.

பாரதியும்

”மேலவர் கீழவர் என்றே வெறும்

வேடத்திற் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம்
போலிச்சுவடியை யெல்லாம்இன்று
பொசுக்கி விட்டாலெவர்க்கும் நன்மையுண் டென்பான்”

என்று ஏற்றத் தாழ்வுடைய சமுதாயத்தை எதிர்கின்றார்.

சாதி ஒழிப்பு பற்றி பேசுவோர் தம்மளவில் சுயசாதிப் பற்றுடையவர்களாக இருப்பதை இன்று நாம் கண்கூடாகப் பார்க்கின்றோம். ஆனால் வள்ளலார் சுயசாதிப் பற்றினை ஒழித்தவராய், சாதி ஒழிப்புக்குப் பாடுபவராய் இருந்திருந்தார். இதனை,

”சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்தேன்
சாத்திரக் குப்பையுந் தவிர்த்தேன்”

என்கிறார்.

தெய்வத்தின் அருளால் தம் நெஞ்சில் இருந்த சுயசாதிப்பற்று அழிந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார்.

”சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யென
ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்சோதி”

என்கிறார்.

மதவெறிஅரசியல்கூடாது

மதங்கள் ஒன்றோடொன்று சண்டையிட்டு மனிதநேயத்தை அறவே அழிக்கின்றன. மதத்தின் குறிக்கோள் ஒன்றே. அது மக்களிடமிருந்து நல்ஒழுக்கங்களை கொள்ளையடிப்பது. இதனை,

”கொள்ளை வினைக்கூட்டுறவால் கூட்டிய பல்சமயக்
கூட்டமும் அக்கூட்டத்தே கூவுகின்ற கலையும்
கள்ளம் உறும் அக்கலைகள் காட்டிய பல்கதியும்
காட்சிகளும் காட்சி தரும்கடவுளரும் எல்லாம்
பிள்ளை விளையாட்டென நன்கறிவித் திங்கெனையே”

என்று மதத்தை கொள்ளை வினைக்கூட்டம் என்கிறார்.

சமய மத வேறுபாடுகளை மட்டுமின்றி சாத்திர கோத்திர வேறுபாடுகளையும் வள்ளலார் வெறுத்தார். இதனை

”எய்வகைசார் மதங்களிலே பொய்வகைச் சாத்திரங்கள்
எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் எமதுதெய்வம் என்று
கைவகையே கதறுகின்றீர் தெய்வமென்றென்று அறியீர்
கரி பிடித்துக் கலகமிட்ட பெரியரினும் பெரியீர்”

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

தத்துவ நியாயத்தை அனுசரித்துச் சமயங்களே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. தயவை விருத்தி செய்வதற்குத் தடையாக இருப்பன சமய ஏற்பாடு, ஜாதி ஏற்பாடு முதலியவைகள். ஆதலால், இவைகளை விட்டொழித்துப் பொதுநோக்கம் வந்தாலொழிய, காருண்ணியம் விருத்திஆகிக் கடவுள் அருளைப் பெற்று அனந்த சித்தி வல்லபங்களைப் பெறமுடியாது என்கிறார் வள்ளலார்.

இறைவனை அடைய முன்னோர்கள் சமயங்களைச் சாதனங்களாக்கினர். ஆனால் இன்று அவையே இறையருளைப் பெறமுடியாததற்குத் தடைகளாக உள்ளன என்று குறிப்பிடுகிறார்.

சமத்துவச் சிந்தனை

வள்ளலார் இறை வழிபாட்டில் மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக வழிபடும் முறையை வெறுத்தார். தன்னலம் கருதி வழிபடுவதை வெறுத்தார். குடும்பத்துடன் கூடியோ, ஊராருடன் சேர்ந்தோ உலகநலம் கருதி வழிபடும் முறையை எடுத்துரைத்தார்.

வடலூரில் சத்தியஞான சபை என்னும் அமைப்பை உருவாக்கி அதனை நிறைவேற்றிடவும் செய்தார்.

ஒருவன் பிரார்த்தனை செய்வதில் அவனுக்காக மட்டும் செய்வது சரியல்ல. இந்த உலகமெலாம் வாழும்படி பிரார்த்தனை செய்தல் வேண்டும். அப்படிச் செய்வதால் அதில் ஒருவனுக்கு வேண்டியவை எல்லாம் அடங்கி விடுகின்றன என்கிறார். தம்முடன் கூடி இறைவனை வணங்க வருமாறு

”நினைந்து நினைந்துணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்தன்பே
நிறைந்துநிறைந்து ஊற்றெழுங்கண்ணீர்தனால் உடம்பு
நனைந்துநனைந்து அருளமுதே நன்னிதியேஞான
நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று
வனைந்து வனைந்தே த்தும்நாம் வம்மின் உலகியலீர்”

என்கிறார்.

ஜீவஒழுக்கம்

எல்லா மனிதரிடத்தும் சாதி, சமயம், குலம், கோத்திரம், சூத்திரம், சாத்திரம், தேசம், மார்க்கம், உயர்வு, தாழ்வு முதலிய பேத மற்று சமத்துவத்துடன் வாழும் வழிமுறைகளைப் போதித்தார்.

கடவுள், வருணம், சமயம், மதம், சாதி ஆகியவற்றையெல்லாம் அழித்தும், மொழி, நாடு, பிற வேற்றுமைகளை எல்லாம் கடந்த ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டுச் சிந்தனையை வள்ளலார் எடுத்துரைக்கிறார்.

”உலகத்திரளெலாம் மருவறக் கலந்து
வாழ்வதற்கு வாய்த்த தருணம் இதுஎன்றே
வாயே பறையாய் அறைகின்றேன்”

என்று உலகம் வாழத் தன் சமத்துவச் சிந்தனையைப் பறைசாற்றுகின்றார்.

எம்மதமும் சம்மதம் என்பதனை அடிகளார்,

”எம்மதநிலையு நின்னருள்நிலையில் இலங்குதல் அறிந்தனன்
எல்லாஞ் சம்மதமாக்கிக் கொள்கின்றேன்”

என்கிறார்.

சமத்துவ அரசியல்

வள்ளலார் சமத்துவ அரசியலை அமைக்க எண்ணம் கொண்டார். கருணையின்றி, போர் வெறி கொண்டு மக்களைக் கொலைபுரியும் அரக்கர்ஆட்சி, மதவெறி ஆட்சி ஒழிய வேண்டும். சமத்துவம் எங்கும் பரவ வேண்டும். அருட்குணம் கொண்ட நல்லவர்கள் ஆட்சி

அமையப் பெற்று நலம் பெற வேண்டும். எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு வாழும் நிலை வருதல் வேண்டும் என்ற சமத்துவச் சிந்தனையை முன்வைத்தார். இதனை,

"கருணை இலாஆட்சி கடுகிஒழிக
அருள்நயர்ந்த நன்மார்க்கர்ஆள்க - தெருள்நயந்த
நல்லோர் நினைத்த நலம்பெறுக நன்றுநினைத்து
எல்லோரும் வாழ்க இசைந்து"

என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

மேலும்,நடுநிலை அரசியல் வேண்டும் என்பதை,

"நடுநிலை இல்லாக்கூட்டத்தைக் கருணை
நண்ணிடை அரையரைநாளும்
கெடுநிலை நினைக்கும்சிறுதிகாரக்
கேடரைப்பொய் யலால் கிளத்தாய்
படுநிலையவரைப் பார்த்த போதெல்லாம்
பயந்தனன் சுத்தசன்மார்க்கம்
விடுநிலை உலகநடை எலாங்எண்டே
வெருவினேன் வெருவினேன் எந்தாய்"

என்று நடுநிலை ஒழுக்கநெறியை அரசியலாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

பசி, பிணி, பகை, அச்சம் இவை எல்லாம் தொலைத்து மக்களை அருள்நெறியிற் செலுத்துகின்ற நல்லரசு அமைய வேண்டும் என்ற சமத்துவச்சிந்தனையை,

"அச்சம்தவிர்த்தே அருளிற்செலுத்துகின்ற
விச்சைஅரசே விளங்கிடுக - நச்சரவம்
ஆதிக்கொடிய உயிர்அத்தனையும் போய்ஒழிக
நீதிக்கொடி விளங்கநீண்டு"

என்று அரசியல் குறித்தான தன் சமத்துவச் சிந்தனையை எடுத்துரைக்கிறார்.

"ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும்
ஒருமையுளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும்"

என்ற சமத்துவ, சுதந்திர, சகோதரத்துவச் சிந்தனையை முன் வைக்கிறார்.

சமரச சன்மார்க்க நெறி எங்கும் பரவ வேண்டும்.உலகம் சமாதானத்தில் செல்ல வேண்டும்.போரில் எவ்வுயிர்க் கொலையும் நடந்தேறல் கூடாது என்பதில் நெறியாய் நின்றார் வள்ளலார்.

"இறையும் இவ்வுலகில் கொலைஎனில் எந்தாய்
என்னுளம் நடுங்குவது இயல்பே"

என்று போரற்ற சமத்துவ உலகம் நிலை பெற வேண்டும் என்ற சிந்தனையை வள்ளலார் எடுத்துரைக்கின்றார்.

முடிவுரை

உலகம் நடுநிலையோடு இயங்குதல் வேண்டின் வள்ளலார் காட்டும் சாதியற்ற, சமத்துவம், சகோதரத்துவம், நடுநிலை கொண்ட அரசியல்முறைகளை நாம் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநின்றநூல்

- திருவருட்பா, மூலமும்உரையும், துரைசாமிப்பிள்ளை, ஓளவை.சு
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்

துணைநின்ற இணைய முகவரி

- www.vallalar.org